

Ancient Chinese Architectural Modulus : Shuzhuang Tower of Xixi Erxian Temple(西溪二仙庙梳妆楼)

author list: Xiaogang Xu

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

DOI: **10.5281/zenodo.16870689**

Abstract: The construction ruler is 296.514 mm long and uses the Tang Dynasty's large and small ruler system, with each chi measuring 12 small cun, or 10 cun. The bottom surface of the main frame is a square with a side length of 330 small cun, and the top surface has a side length of 198 small cun and a height of 330 small cun. Half a chi, or 6 small cun, is the basic module, and 1 chi is the expanded module. 0.4 small cun and 4 small cun are sub-modules. 66 small cun and 33 small cun are expanded modules of 6 small (half chi).

Keywords: Shuzhuang Tower of Xixi Erxian Temple; Construction Chi; building module; Proportions.

中国古代建筑模数-西溪二仙庙梳妆楼

徐小刚

摘要：此楼营造尺为 296.514 毫米，使用了大小尺制度，既每尺为 10 寸，合 12 小寸。副阶柱底是一个边长为 330 小寸的正方形，上屋柱头的正方形边长为 198 小寸，台明至上屋柱头高为 330 小寸，此三个主要数据是其主干构架。现存的主体框架给后人无限遐想，值得后人进一步去探索。半尺即 6 小寸是基本模数，1 尺是扩大模数。0.4 小寸、4 小寸是分模数。66 小寸、33 小寸为 6 小(半尺)的扩大模数。

关键词：西溪二仙庙梳妆楼；营造尺；比例；建筑模数

一、概况

陵川西溪二仙庙有梳妆楼两坐，东西相对，形制相同，与前殿、后殿、角殿等合围成第二进院。外观是两层楼阁，平面为正方形，阔深各三间。梳妆楼结构精巧，可理解为由柱网和铺作组合而成，具体可分为：副阶柱和把头交项铺作、下屋柱和平坐铺作、上屋柱和上屋铺作、歇山上架，共有三层铺作、三个柱网和一个上架。其中下屋柱网和副阶周匝形成下屋和回廊。建筑形象上窄下宽，副阶阔深大于身内柱网是直接因素，上层柱较下层柱收进和柱的侧脚也是各层平面变化的因素之一。

梳妆楼是中国古代建筑中遗留为数不多的金代楼阁。李会智、赵曙光、郑林有三位先生在《山西陵川西溪真泽二仙庙》一文中对整个庙宇进行了详细介绍，公布了梳妆楼的测绘资料，本文原始数据皆引用于此^[1]，以下简称文献 1。刘畅等先生在《西溪二仙庙后殿建筑历史痕迹解析》一文中将二仙庙营建维修历史进等也梳理^[2]，以下简称文献 2。马晓先生在其专著《中国古代木楼阁》中对各种古代楼阁进行了对比研究，对此楼也有述及^[3]。

二、两坐楼的营建时间

文献 2 将营建维修相关的碑刻、题记等进行了梳理。将涉及到梳妆楼的部分摘录如表 1。此殿有一通重要的金代大定五年碑，记录着金代的营建情况^[4]，也一并列于表 1。

编号	碑文(摘录)	备注
1	先是百年前陵川县岭西张志母亲秦氏因浣衣于东南涧，见二女服纯红衣，凤冠俨然，至涧南弗见。夜见梦曰：汝前所睹红衣者，乃我姊妹二仙也。汝家立庙于化现处，令汝子孙蕃富。秦氏因与子志创建庙于涧南，春秋享祀不怠。自尔家道自兴，良田至数十顷，积谷至数千斛，聚算钱至数百万，子孙眷属至百余口，则神之报应信不诬矣。逮至本朝皇统二年(1142年)夏四月，因县境亢旱，官民躬诣本庙，迎神来邑中祈雨，因未及浹旬，甘雨霑霏，百谷复生。……张志子权、兴、姪举、愿等敬奉神意，又不忘祖父之肯基，乃率谕乡县，增修涧南之庙，未及成而权化。权之子举、兴之姪愿等从而肯构之。……不数年而庙大成重建正大殿三间下扶殿六间前大殿三间两重檐梳楼一座三滴水三门九间五道安乐殿各一座行廊前后共三十余间举之堂兄闻独办后殿塑像堂弟柱等重翻瓦中殿其诸廊庑各有塑画像其楼殿峥嵘丹青晃日远近来观者咸叹其雄壮伟丽左右神庙无有出其右者其檀越增修之意犹未尽已见庙宇增加永千祀弗坠矣……	1、“先是百年前”建庙，此处或有夸张成份。但至大定立碑时子孙眷属至百余口，及许多财富，是经历4代人，不够百年也有几十年。 2、文中提到逮至本朝皇统二年(1142年)，从行文看，庙宇初建当在前朝，即北宋。 3、皇统二年(1142年)由张志的子侄组织扩建，大定五年(1165年)立石
2	至贞祐兵火节次而毁半为荒墟……自戊戌经营前后十年始就绪曰殿曰楼曰廊庑曰山门暨随位尊像一举而新复还其旧张氏子孙事如家庙	蒙古贵由汗二年(1247年)
3	如此而又安可以不割棒金以为资乎……前后二殿东西两庞洗妆楼莫不以新易旧一瓦一木之所置曲尽其妙彩绘有方丹雘鲜明	明洪武十八年(1385年)
4	起于康熙十四年六月告竣于康熙十六年八月创修门楼三楹东西角门二楹钟鼓楼二座重修西梳楼一座补修中殿寝宫东梳楼金装圣像及丹奎两廊顿使斗拱留霞雕亮丽日云山起色庙貌改观……	清康熙十六年(1677年)
5	重修东楼小引	清康熙十六年(1677年)
6	重修西楼募化米食姓氏开列于后	清康熙十六年(1677年)
7	昨岁夏淫雨连绵庙之正殿寝宫并东洗楼或被云穿或留雾宿或墙垣邪歇而将倾……斧斤山林陶冶甃瓦椽椽之撓者易之(左鹿右瓦)之破缺者更之金碧之漫灭者丹之墨之	清雍正元年(1723年)
8	今年七月间补修正殿东西木楼高媒祠济读殿眼光殿东西曹房钟鼓楼	清咸丰七年(1857年)
9	其局度为最也无如西面梳妆一楼忽觉基址倾斜墙壁分崩隐然有不可支撑之势……故闾城诸绅有念于此共兴修葺之念与其维社等公同酌议除取材于斯山之外复广为募化以为将伯有助左鼎右刀集腋成裘因而木材择吉开工于去岁二月间经始至八月而工即告竣	民国六年(1916年)
10	岁次民国五年重修西梳楼一座五月二十八日吉日天开黄道间脊搏申上梁大吉四社维首	民国五年(1915年)西梳楼上层明间脊搏申

[4] 刘畅,徐扬,姜铮.算法基因——两例弯折的下昂[J].中国建筑史论汇刊,2015,(第2期).

[2] 刘畅,张荣,刘煜.西溪二仙庙后殿建筑历史痕迹解析[J].建筑史,2008,(第0期).

梳妆楼在 1165 年的金大定碑中明确是一坐，形制为两重檐。1247 年蒙古贵由汗碑中没

有提及梳妆楼，但提到有楼。1385年洪武碑中提到了“前后二殿东西两庑洗妆楼”，此时的梳妆楼还不能确定是两坐。1677年两通康熙碑出现了东楼和西梳妆楼的称谓。单从碑文推算，自金代始建一座梳妆楼之后，两坐楼的称谓是在清康熙碑中出现，即在康熙碑之前建成，不会早于洪武。但是从文字也不能证明第二坐梳妆楼一定会晚于1247年蒙古贵由汗碑。

1247年贵由汗碑中记载这次维修，前后十年始就绪，主要是成果是：“暨随位尊像一举而新复还其旧”，这次维修是在“贞祐兵火节次而毁半为荒墟”的基础上的复建，主要是恢复了旧貌，并没有提及增建。所以第二坐梳妆楼不是这次增建。

1165年金大定碑提到了一座梳妆楼，但碑文又提到“左右神庙无有出其右者其檀越增修之意犹未已将见庙宇增加永千祀弗坠矣”。这就说明大定立碑时，还有增修意愿。中国古代建筑通常是对称布局，大定碑记载了门、廊、殿等各式建筑，虽不知其布列，但明确的是梳妆楼只有一坐，没有与之对称的建筑，所以再修一座楼是增修之首要。二仙庙是供奉的是两位神祇，殿内塑像群及账龕也是左右并立，从信众心理也急需增建一座梳妆楼。

晋东南是金元较早经营的地区，“绍兴和议”签订后，山西的形势稳定。大定五年金世宗与南宋议和修好、南北对峙局面形成后，社会政治、经济稳定，人民得以修养生息。从1165年金大定碑到1213年（贞祐元年）约50年。具备增建的条件。

民国年间进行了一次维修，隐患是“西面梳妆一楼忽觉基址倾斜墙壁分崩隐然有不可支撑之势”。基址问题需要全部落架，加固地基，若仅是基址问题，其上各部件不会受损，纯手工时代，匠人利用旧物要比新制作合理方便。此次维修西楼，内部结构是否有重大改易尚不明确，笔者也曾现场察看过两楼，但两楼外形现状非常相近，目测并无区别。

文献1分析梳妆楼并不区分东西楼，只是图纸、照片以东楼为例，这应与1992年（殿门口照片介绍）山西省文物局组织的落架大修有关，此次大修能获得较为精准的测绘数据。文献1提到：“梳妆楼整体构架除廊部及椽飞明清修缮时改动较大外”其它构造仍保留着金代风格！”

综上，金大定碑明确有增修意愿，大定碑之后社会生活稳定具备增修条件，贵由汗碑时期没有增修，之后也没有明确记载增修第二坐楼。两坐楼结构相同，形制一样。所以两坐楼均是金代遗构，营建年代略有前后，第二坐楼营建的时间在1165年至1123年之间约的50年范围内。

三、平面与营造尺

金代的营造尺通常是296毫米左右，如华严寺大雄宝殿[5]，此庙后殿的营造尺推算为297.54毫米[6]。都使用了唐以来的大小尺制度，每尺10寸，合12小寸。营造时采用了系列模数协调，即以1尺为基本模数，4小寸和0.4小寸为分模数。梳妆楼是金代遗构，技法和度量标准应相近，以下将分别验证。借用法式份的概念，定义0.4小寸为每份。

梳妆楼平面相关数据开列如表2，大致浏览，下屋身内通面阔和通进深约为185寸，明间为85寸。副阶通面阔和通进深为271.66寸，接近275寸，明间阔同身内。上屋明间与下屋相同，上屋通面阔和通进深缩小为170寸，这是上屋柱底收进形成的。宏观看框架轮廓清晰，建筑是由副阶、下屋身内、上屋、平坐几个正方形叠套组合而成。数据取整反推营造尺为296.514毫米，相关度皆在合理范围。此营造尺与后殿基本相同。

表2 梳妆楼各屋平面数据

		原始数		推算营造尺		296.514毫米每尺折算		取整数					
		毫米	取整小寸	推算营造尺	折为寸	折为小寸	寸	小寸	相似率	4小寸倍数	6小寸倍数	0.4小寸倍数	
下屋楼身	明间阔	2530	102	297.647	85.325	102.390	85	102	99.619%	25.5	17	255	
	次间阔	1480	60	296.000	49.913	59.896	50	60	100.174%	15	10	150	
	进深次间阔	1460	60	292.000	49.239	59.087	50	60	101.546%	15	10	150	
	通面阔	5490	222	296.757	185.151	222.182	185	222	99.918%	55.5	37	555	
	通进深	5450	222	294.595	183.802	220.563	185	222	100.652%	55.5	37	555	
副阶	明间阔	2530	102	297.647	85.325	102.390	85	102	99.619%	25.5	17	255	
	次间阔	2770	112	296.786	93.419	112.103	93.333	112	99.908%	28	18.667	280	
	通面阔	8070	326	297.055	272.163	326.595	271.667	326	99.818%	81.5	54.333	815	
	通进深	8070	326	297.055	272.163	326.595	271.667	326	99.818%	81.5	54.333	815	
上屋楼身	明间阔	2530	102	297.647	85.325	102.390	85	102	99.619%	25.5	17	255	
	次间阔	1250	51	294.118	42.157	50.588	42.5	51	100.815%	12.75	8.5	127.5	
	通面阔	5030	204	295.882	169.638	203.565	170	204	100.213%	51	34	510	
	通进深	5030	204	295.882	169.638	203.565	170	204	100.213%	51	34	510	
上屋副阶, 实为平坐	明间阔	2530	102	297.647	85.325	102.390	85	102	99.619%	25.5	17	255	
	次间阔	1435	58	296.897	48.396	58.075	48.333	58	99.871%	14.5	9.667	145	
	梢间阔	770	32	288.750	25.968	31.162	26.667	32	102.689%	8	5.333	80	
	中三间阔	5400	218	297.248	182.116	218.539	181.667	218	99.753%	54.5	36.333	545	
	通面阔	6940	282	295.319	234.053	280.864	235	282	100.405%	70.5	47	705	
台明阔	通进深	6940	282	295.319	234.053	280.864	235	282	100.405%	70.5	47	705	
	台明阔	9730	396	294.848	328.146	393.776	330	396	100.565%	99	66	990	
	台明深	9730	396	294.848	328.146	393.776	330	396	100.565%	99	66	990	
	台明现高	120	4.8	300.000	4.047	4.856	4	4.8	98.838%	1.2	0.8	12	
	台明出柱心	830	33	301.818	27.992	33.590	27.5	33	98.243%	8.25	5.5	82.5	
上屋楼身	角柱径	410	16.4	300.000	13.827	16.593	13.667	16.4	98.838%	4.1	2.733	41	
	平柱径	260	10.4	300.000	8.769	10.522	8.667	10.4	98.838%	2.6	1.733	26	
	前后撩檐榑距	5704	230	297.600	192.369	230.842	191.667	230	99.635%	57.5	38.333	575	
营造尺均值				296.514									

文献1有一幅东梳妆楼下层平面图,图中标注数据与文字表述相同,图中有墙体和柱的剖面线,门窗处无剖面线。所以文献1的下屋数据不是柱底的,也不是柱头的,而是柱中。根据表2数据,结合交接关系拟合各层平面如表3。

表3 梳妆楼各层平面拟合数据

		营造尺: 296.514毫米				
		寸	小寸	4小寸倍数	6小寸倍数	份数
下屋楼身柱底	楼身阔	185	222	55.5	37	555
	明间阔	85	102	25.5	17	255
	次间阔	50	60	15	10	150
副阶柱底	副阶阔	275	330	82.5	55	825
	明间阔	85	102	25.5	17	255
	次间阔	95	114	28.5	19	285
下屋楼身柱头	楼身阔	181.667	218	54.5	36.333	545
	明间阔	85	102	25.5	17	255
	次间阔	48.333	58	14.5	9.667	145
副阶柱头	副阶阔	271.667	326	81.5	54.333	815
	明间阔	85	102	25.5	17	255
	次间阔	93.333	112	28	18.667	280
平坐	楼身阔	181.667	218	54.5	36.333	545
	明间阔	85	102	25.5	17	255
	次间阔	48.333	58	14.5	9.667	145
	梢间阔(铺作外跳)	26.667	32	8	5.333	80
	平坐通面阔	235	282	70.5	47	705
雁翅板外皮距	245	294	73.5	49	735	
上屋柱底	楼身阔	170	204	51	34	510
	明间阔	85	102	25.5	17	255
	次间阔	42.5	51	12.75	8.5	127.5
上屋柱头	楼身阔	165	198	49.5	33	495
	明间阔	85	102	25.5	17	255
	次间阔	40	48	12	8	120
台明	阔深	330	396	99	66	990

1、副阶柱底。文献1中也指出廊部在明清时期有较大改动,宋金用柱应有侧脚,况且

此楼是两层，柱的侧脚也能稳定结构。如图 1，拟合副阶柱底阔通面阔为 275 寸，合 330 小寸。明间为 85 小寸，合 102 小寸。次间 95 寸，合 114 小寸。

图 1 西溪二仙庙梳妆楼下屋柱底平面示意图

营造尺：296。514毫米 单位：小寸

2、下屋柱底如图 1，柱底阔为 222 小寸，恰为 185 寸。明间 85 寸合 102 小寸。次间 5 尺合 60 小寸。

图 2 西溪二仙庙梳妆楼下屋、副阶柱头平面示意图

营造尺：296。514毫米 单位：小寸

3、副阶柱头如图 2，柱头阔为 326 小寸合 271.66 寸，较柱底收进 4 小寸。明间 85 寸合 102 小寸。

4、下屋柱头如图 2，柱头阔为 218 小寸，也较柱底收进 4 小寸。

5、平坐如图 3。平坐建立在下屋柱头，受力节点就是柱头，中三间阔 218 小寸，间广布列与下屋柱头相同。铺作外跳形成平坐的梢间，拟合为 32 小寸。平坐阔深均是 235 寸，合 282 小寸 705 份，若以雁翅板外皮计为 294 小寸，合 245 寸，735 份。

图 3 西溪二仙庙梳妆楼平坐铺板枋上皮平面示意图

营造尺：296。514 毫米 单位：小寸

6、上屋柱底如图 3。上屋柱底是插在平坐铺作中，较下屋柱头收进 7 小寸，通面阔拟合为 204 小寸，恰为 170 寸，510 份。明间阔不变，次间收缩为 51 小寸。

7、上屋柱头如图 4，通阔拟合为 198 小寸合 165 寸，较柱底平面收进了 6 小寸。明间阔仍为 102 小寸，次间阔为 48 小寸，恰为 4 尺。

8、台明如图 1。阔深均为 396 小寸，合 330 寸，合 990 份。

图4 西溪二仙庙梳妆楼上屋普拍枋仰视示意图

营造尺：296.514毫米 单位：小寸

这样拟合原因有二。

一是早期楼阁都是层层收进，实现方法有上层柱根相对下层柱头的缩进，也有利用柱侧脚收进，如独乐寺观音阁和应县木塔[7][8]。金代上承唐宋，下启明清，梳妆楼的结构仍是屋上叠屋，而不是通柱，这种层层收进的设计有金代仍是主流。

二是从数据关系出发。如表 2，前后撩檐搏距为 230 小寸，若上屋柱没有侧脚，进深为 204 小寸，铺作外跳为 13 小寸。如表 5，栌斗上宽为 16 小寸，栌斗上深 14.4 小寸。铺作跳出不应小于栌斗权衡，故上屋铺作外跳拟合为 16 小寸，上屋柱头阔深均为 165 寸。副阶柱底阔 275 寸，下屋柱底阔 185 寸，至上屋柱头缩进为 165 寸，整体比例协调。

四、材

用材数据皆来自文献 1，以营造尺约束如表 4。

1、栱枋材

上檐材宽 4.8 小寸，单材 6.8 小寸，足材 9.6 小寸，栿为 2.8 小寸。以份数计断面比例为 12 份比 24 份，单材 17 份。

平坐材宽也是 4.8 小寸，单材 7.6 小寸比上檐单材大 2 份，显然平坐层外挑勾栏，撑起上屋柱网，受力更大，用材略大于上檐也合理。足材和栿数据没有直接给出，却有跨空梁的数据。平坐铺作各跳是由跨空梁、山面丁栿、角栿出头斫制而成，多使用足材。参考跨空梁数据拟合足材为 10 小寸，合 25 份，那么栿为 2.4 小寸。

此殿上檐和平坐用材有明显区别，材随位置有调整，其中根本原因还是营造思路。此殿是由系列模数协调，而不是以材为核心。材是在模数协调下的材，是用尺寸约束的材，材应与建筑体量相对应，但不是建筑的比例基准。材是服务于结构尺寸的。

表4 梳妆楼用材数据拟合

表4 梳妆楼用材数据拟合								
营造尺：296.514毫米								
	原始数			拟合数				备注
	毫米	折为寸	折为小寸	寸	小寸	份数	相似率	
平坐材宽	120	4.047	4.856	4	4.8	12	98.838%	
平坐材高	185	6.239	7.487	6.333	7.6	19	101.509%	
足材		0.000		8.333	10	25		参照跨空梁
槩		0.000		2	2.4	6		估算
上檐材宽	120	4.047	4.856	4	4.8	12	98.838%	
上檐材高	170	5.733	6.880	5.667	6.8	17	98.838%	
上檐足材	240	8.094	9.713	8	9.6	24	98.838%	
上檐槩	70	2.361	2.833	2.333	2.8	7	98.838%	
平坐层跨空梁宽	250	8.431	10.118	8.333	10	25	98.838%	
平坐层跨空梁高	240	8.094	9.713	8.333	10	25	102.956%	
四椽椽材高	420	14.165	16.998	14	16.8	42	98.838%	
四椽椽材宽	380	12.816	15.379	12.667	15.2	38	98.838%	
平梁材高	320	10.792	12.950	10.667	12.8	32	98.838%	
平梁材宽	220	7.420	8.903	7.333	8.8	22	98.838%	
上檐老角梁高	240	8.094	9.713	8	9.6	24	98.838%	
上檐老角梁宽	210	7.082	8.499	7	8.4	21	98.838%	
中檐老角梁高	140	4.722	5.666	4.667	5.6	14	98.838%	疑为后加
中檐老角梁宽	120	4.047	4.856	4	4.8	12	98.838%	
下檐老角梁高	170	5.733	6.880	5.667	6.8	17	98.838%	
下檐老角梁宽	155	5.227	6.273	5.333	6.4	16	102.026%	
丁袱、踏头足材		0.000						一足材造
搭头木(普拍枋)高	260	8.769	10.522	8.333	10	25	95.037%	
搭头木(普拍枋)宽	250	8.431	10.118	8.333	10	25	98.838%	
上层角柱径	410	13.827	16.593	14	16.8	42	101.249%	
上层平柱径	260	8.769	10.522	8.667	10.4	26	98.838%	
下层柱径	410	13.826	16.591	14	16.8	42	101.258%	

2、其他材

跨空梁的高宽近似，都拟合为 10 小寸，合 25 份，也是平坐的足材。

四椽椽高为 16.8 小寸，约为两材一槩，宽 15.6 小寸，较三个材宽略大。此椽断面近椭圆，较矩形断面有所区别。

平梁宽 8.8 小寸，较两个材宽略小，高为 12.8 小寸，约为一材两槩。但平梁绞入铺作，在分层结构中只能算一材。

上檐老角梁宽 8.4 小寸，两个材宽略小。高为 9.6 小寸，为上檐一足材。

下檐老角梁宽约 6.4 小寸，高约 6.8 小寸，材高与上檐单材相同。文献 1 中提到“廊部及椽飞明清修缮时改动较大”，此老角梁是否原物尚待研究。

中檐老角梁宽为 4.8 小寸，高为 5.6 小寸，要小于普通椽材。此角梁是在平坐上加的披檐转角，大定碑文中明确梳妆楼是两重檐，此檐是后加的并非原物。

丁袱、踏头均为一材造。

搭头木是指下屋柱头上的木头，在柱头上交圈，占用普拍枋位置，功能也与普拍枋类似，但要粗壮。高为 260 毫米，约 10.5 小寸，从整数出发拟合为 10 小寸。宽为 250 毫米，也拟合为 10 小寸。

上屋角柱径 410 毫米，拟合为 16.8 小寸，合 42 份，恰为 14 寸，约两材一槩，与四椽椽材高相近。

上屋平柱径 260 毫米，拟合为 10.4 小寸，合 26 份，约为一足材。平柱径小于角柱是出于结构考量，角柱要比平柱重要许多。

下屋柱径也是 16.8 小寸，同上屋。

五、斗与拱

1、斗

上檐用斗数据拟合如表 5。散斗和交互斗没有区别，上宽都是 8 小寸，下宽为 5.6 小寸，平欹为 2.8 小寸，总高 4.8 小寸恰为一材宽。栌斗上宽 16 小寸，平欹 4.8 小寸，合一个材宽。

		营造尺：296.514毫米								
上檐栌斗		上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	平欹	总高
原始值	毫米	390	290	355	255	100	40	80	120	220
	寸	13.153	9.780	11.972	8.600	3.373	1.349	2.698	4.047	7.420
	小寸	15.783	11.736	14.367	10.320	4.047	1.619	3.238	4.856	8.903
拟合值	小寸	16	12	14.4	10.4	4	1.6	3.2	4.8	8.8
	寸	13.333	10	12.000	8.667	3.333	1.333	2.667	4.000	7.333
	份	40	30	36	26	10	4	8	12	22
	相似率	101.372%	102.246%	100.230%	100.776%	98.838%	98.838%	98.838%	98.838%	98.838%
上檐散斗		上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	平欹	总高
原始值	毫米	195	135	185	125	50	20	50	70	120
	寸	6.576	4.553	6.239	4.216	1.686	0.675	1.686	2.361	4.047
	小寸	7.892	5.463	7.487	5.059	2.024	0.809	2.024	2.833	4.856
拟合值	小寸	8	5.6	7.6	5.2	2	0.8	2	2.8	4.8
	寸	6.667	4.667	6.333	4.333	1.667	0.667	1.667	2.333	4.000
	份	20	14	19	13	5	2	5	7	12
	相似率	101.372%	102.499%	101.509%	102.792%	98.838%	98.838%	98.838%	98.838%	98.838%
上檐交互斗		上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	平欹	总高
原始值	毫米	195	135	185	125	50	20	50	70	120
	寸	6.576	4.553	6.239	4.216	1.686	0.675	1.686	2.361	4.047
	小寸	7.892	5.463	7.487	5.059	2.024	0.809	2.024	2.833	4.856
拟合值	小寸	8	5.6	7.6	5.2	2	0.8	2	2.8	4.8
	寸	6.667	4.667	6.333	4.333	1.667	0.667	1.667	2.333	4.000
	份	20	14	19	13	5	2	5	7	12
	相似率	101.372%	102.499%	101.509%	102.792%	98.838%	98.838%	98.838%	98.838%	98.838%

平坐用斗尺寸不详，平坐材与上檐材近似，按材契关系，散斗和交互斗平欹为 2.4 小寸，合 6 份。

2、拱

拱长如表 6、图 5。上屋令拱与泥道拱等长，拟合为 32.4 小寸，合 27 寸。上屋泥道慢拱长为 52.8 小寸，合 44 寸。泥道上下两拱长的比例是 0.6136，符合接近黄金分割，这种设计思路沿袭自南禅寺和佛光寺。

		营造尺：296.514毫米							
	原始数			拟合数					
	毫米	折为寸	折为小寸	寸	小寸	4小寸倍数	0.4小寸倍数	相似率	备注
泥道拱	800	26.980	32.376	27	32.4	8.1	81	100.073%	泥道上下两拱长接近黄金分割
隐刻泥道慢拱	1305	44.011	52.814	44	52.8	13.2	132	99.974%	
令拱	800	26.980	32.376	27	32.4	8.1	81	100.073%	

上屋泥道慢拱长 52.8 小寸。但此拱位置特殊，上屋次间广只有 48 小寸，两个隐刻泥道慢拱须做成鸳鸯交项。这个位置空间狭小，也不具备实地测绘条件，且拟合如如图 5。泥道慢拱左右不对称，依据相互关系拟合外半(次间内)拱长 24 小寸，合 2 尺。内半(明间内)拱长 28.8 小寸，24 尺。这里泥道慢拱左右不对称，不合常理，或许是两个拱连隐的方式问题，实际情况有待进一步研究。

图5 西溪二仙庙梳妆楼上架示意图

此楼是模数协调，棋服务于整体，要随随结构位置有所变化。但结构没有特殊要求时，也应考虑棋的规格性。泥道棋长 27 寸、泥道慢棋 44 寸应当是此阁的规格参数。

3、铺作跳长

如表 2，前后撩檐搏距 230 小寸，如表 3 柱头面阔 198 小寸。根据撩檐搏距与面阔的关系，可推知上檐铺作外出一跳，跳出 16 小寸，如图 5。

平坐外跳为 32 小寸，如图 3、7，此数是从平坐栌斗心计。以上屋柱底计平坐出跳为 45 小寸，以上屋柱头计为 48 小寸。估算平坐铺作跳头到雁翅板外皮为 6 小寸，上檐勾头滴水瓦自上屋柱头平出应大于 54 小寸。

六、举折

文献 1 中有各架道平长和举高，各架道净举没有直给出，依折距 8.02 厘米可反推出各架道净举，相关数据开列如表 7。折屋算法如图 6，折总举的 0.9 倍，连至撩檐搏背，在平搏缝可得檐步净举高。相关度为 98.28%，但绝对差异为 0.6 小寸，约 1.5 厘米，在合理误差范围内。

表7 西溪二仙庙梳妆楼上屋折屋数据

营造尺：296.514毫米

	原始数			折总举10分之9拟合				折总举8分之7、截平长8分之7拟合					
	毫米	寸	小寸	寸	小寸	4小寸倍数	份数	相似率	寸	小寸	4小寸倍数	份数	相似率
总平长	2852.3	96.194	115.433	95.833	115	28.75	287.5	99.62%	95.833	115	28.75	287.5	99.62%
檐步平长	1589.5	53.606	64.327	53.333	64	16	160	99.49%	53.333	64	16	160	99.49%
脊步平长	1262.8	42.588	51.106	42.5	51	12.75	127.5	99.79%	42.5	51	12.75	127.5	99.79%
总举	1678	56.591	67.909	56.667	68	17	170	100.13%	56.667	68	17	170	100.13%
檐步举高	854.898	28.832	34.598	28.333	34	8.5	85	98.27%	28.897	34.676	8.669	86.69	100.23%
脊步净举	823.102	27.759	33.311	28.333	34	8.5	85	102.07%	27.770	33.324	8.331	83.31	100.04%

折屋的本质是几何问题，也是比例分配问题。如图 6-1，折总举的 8 分之 7，连至撩檐搏背上皮，连线可得平搏高度为 33.535 小寸。同理截平长的 8 分之 7，连至脊搏背上皮，连线也可确定平搏高度为 33.113 小寸。两个平搏高度必然不同，合理的方法是取均值，则可确定檐步举为 33.324 小寸。

图6 - 1 西溪二仙庙梳妆楼折屋示意图

图6 西溪二仙庙梳妆楼折屋示意图

两种算法的结果均在合理误差范围，究竟那种是当时匠人本意还需进一步研究。

七、高度方向

梳妆楼高度方向各段数据文献 1 文字描述中只有一部分，开列如表 8。副阶柱高拟合为 100 小寸。下屋柱高拟合为 162 小寸，合 135 寸。屋举为 68 小寸。

表8 西溪二仙庙梳妆楼高度各段数据

营造尺：296.514毫米								
	原始数			拟合数				
	毫米	寸	小寸	寸	小寸	4小寸倍数	份数	相似率
台明	120	4.047	4.856	4	4.8	1.2	12	98.847%
下层柱高	4010	135.226	162.272	135	162	40.5	405	99.833%
副阶柱高	2480	83.631	100.357	83.333	100	25	250	99.644%
上层廊柱高	1420	47.886	57.463	48	57.6	14.4	144	100.239%
屋举	1678	56.586	67.903	56.667	68	17	170	100.143%
鸱吻净高	1250	42.153	50.583	42	50.4	12.6	126	99.637%

两个铺作层材枋明确，可推算总高。如表9，如图5，上檐铺作由一层普拍枋、一层栌斗平欹、两层足材、一搏、一替叠加而成，估算总高为40小寸。如图7、8，平坐铺作由搭头木、栌斗平欹、三材两槩、一层地板构成，估算总高为48小寸。平坐地板现状为一层木板，木板上铺漫一层方砖，总厚度估算为5.6小寸合14份。

表9 西溪二仙庙梳妆楼铺作高推算

		小寸	寸	份数
平坐铺作	搭头木	10	8.333	25
	栌斗平欹	4.8	4	12
	两层足材	20	16.667	50
	单材枋	7.6	6.333	19
	地板	5.6	4.667	14
	总高	48	40	120
上檐铺作	普拍枋	4	3.333	10
	栌斗平欹	4.8	4	12
	两层足材	19.2	16	48
	搏替合计	12	10	30
	总高	40	33.333	100

民国及之前的晋东南民居多为两层楼房，二层通常低矮，不设平坐，仅存放粮食及杂物，不做起居之用，楼板多是在铺板枋上铺一层木板，经济条件允许的人家会再铺一层方砖。就功能而言，民居的二层类似于将天花板做得坚固，美化了室内，有更强隔温保暖作用，同时具有强大的储物功能。木楼板上铺砖的做法不见于法式，民居中木楼板铺砖不知始于何时，梳妆楼是结构功能齐备的二层楼，却采用了民居的楼板结构，此相互关系很难厘清，但确是民间常用技法。从材料看，木楼板、方砖，或许还有粘合两者的灰和麻刀，都是传统建材，很早就有应用，金代使用这样的工艺也在情理之中。从实用性出发，木楼板铺砖能增加平坐层的自重，稳定结构，木板上铺方砖，能使楼板受力均匀。从整数性考虑，如图7、8，平坐层净高为48小寸，合4尺，合120份，均是整数。以铺砖上皮计上屋柱高为100寸，也是整数。所以地板应拟合为5.6小寸。

图7 西溪二仙庙梳妆楼正视图示意图

营造尺：296.54毫米 单位：小寸

图8 西溪二仙庙梳妆楼侧剖示意图

营造尺：296.54毫米 单位：小寸

上屋廊柱高仅为 1.42 米，非常矮小，低于普通成年人的身高。文献 1 也强调廊部及椽飞明清修缮时改动较大。大定碑明确此楼为两重檐，现状为三檐，所以平坐上廊柱及檐是后加的，始建时应只有勾阑，这一层檐暂不做讨论。

文献 1 中有梳妆楼的图纸，但没有标注各节点数据，手工量取文献 1 中图纸数据开列如表 10。正立面图和横断面图的数据有差异。显然笔者获得的图像质量不高，仅是简单测量，精度受限，误差较大。以至于表 10 中数据相互矛盾，且估算如图 7、8。此楼有几个关键节点。台明至上屋柱头为 330 小寸，合 275 寸，与副阶柱底的面阔相同。上屋普拍枋底至脊榑上皮为 108 小寸，合 90 寸。台明上皮至脊榑上皮为 365 寸，合 438 小寸。台明现状约为 4.8 小寸，拟合为 4 寸。

		测量数				拟合数				备注
		手工量取	折算为毫米	寸	小寸	寸	小寸	份数	相似率	
	标尺	8483	5000	168.611	202.334					
正视图像取	下屋柱头阔	9265	5460.922	184.155	220.986	181.667	218	545	98.65%	以标尺折算
	副阶柱头阔	13720	8086.762	272.704	327.245	271.667	326	815	99.62%	
	副阶套兽头距	20860	12295.179	414.621	497.546	415	498	1245	100.09%	
	上屋套兽头距	17630	10391.371	350.421	420.505	330	396	990	94.17%	
	正脊长	9441	5564.659	187.653	225.183	183.333	220	550	97.70%	
正视图像取	副阶柱高	4420	2480	83.631	100.357	83.333	100	250	99.64%	以副阶柱折算
	台明至搭头木上	7650	4292.308	144.746	173.696	143.333	172	430	99.02%	
	台明至上屋柱头	14600	8191.855	276.248	331.497	275	330	825	99.55%	
	台明至鸱吻上皮	23400	13129.412	442.753	531.304	436.667	524	1310	98.63%	
横断面图像取	副阶柱头阔	10715	8070	272.139	326.566	271.667	326	815	99.83%	以副阶柱头阔折算
	副阶勾头瓦距	13802	10394.973	350.542	420.650	350	420	1050	99.85%	
	副阶套兽头距	15690	11816.920	398.493	478.192	415	498	1245	104.14%	
	上屋套兽头距	13300	10016.892	337.792	405.351	330	396	990	97.69%	
	上屋勾头瓦距	11254	8475.948	285.828	342.994	285	342	855	99.71%	
横断面图像取	副阶柱高	3270	2488.178	83.907	100.688	83.333	100	250	99.32%	以下屋柱高折算
	下屋柱高	5270	4010	135.226	162.272	135	162	405	99.83%	
	台明至上屋柱头	10570	8042.827	271.222	325.467	275	330	825	101.39%	
	台明至脊榑上皮	14220	10820.152	364.880	437.856	365	438	1095	100.03%	
	台明至鸱吻上皮	18024	12885.264	424.520	521.424	436.667	524	1310	100.40%	

文献 1 中提及梳妆楼琉璃为明代遗物，正吻身有黄色曲体降龙，净高 1250 毫米，以金代尺 296.54 毫米折算为 42 寸。脊刹吞口向外，有丹凤飞舞图案，但不知脊刹顶是否完整，是否高于鸱吻。脊榑上皮有椽头、望板、灰泥、线道瓦等构件，参照表 10，估算脊榑上皮至脊刹上皮为 85.2 小寸，合 71 寸。台明下皮至鸱吻上皮为 528 小寸，合 440 寸。

八、檐飞与翼角

椽、飞、翼角长期暴露在室外极易更换，应当不是原物，文献 1 也指出廊部及椽飞明清修缮时改动较大。表 10 中测量数据只具参考性，相关数据拟合如下：

上屋正脊长 220 小寸，上屋套兽头距为 396 小寸。副阶套兽头距 498 小寸。正脊与上屋套兽头距比例为 5 比 9，上屋套兽头距与副阶套兽头距为 4 比 5。大致符合简明比例。

如图 4、5，上屋转角铺作，以栌斗心为界，内平长为 48 小寸，外平长为 99 小寸。大角梁内压在平榑交点，外挑起仔角梁套兽。如图 7、8，副阶转角同上屋相似，大角梁外套兽头挑出 86 小寸，内平长为 54 小寸，大角梁尾卯入了下屋柱。

如图 4、5、7、8，上屋檐步平长 64 小寸，柱头枋以内平长 48 小寸，平坐雁翅板从上屋柱底心平出 48 小寸。上屋勾头瓦应参考此数，拟合为自上屋柱头平出 72 小寸，其中飞子头平出 69 小寸，自撩檐榑平出 56 小寸。

如图 7、8，副阶是不出跳的把头交项，檐步平长 54 小寸，勾头瓦自撩檐榑心外挑不应大于此数，拟合为 47 小寸，则前后勾头距勾头距为 420 小寸。

在以上猜测方案之外，还可考虑套兽头正侧平出缩小为 66 小寸，则副阶套兽头距为 462 小寸，上屋套兽头距为 330 小寸，正脊也相应缩短，此方案也只是猜测。

九、结论与猜测

梳妆楼主要外形参数如表 11。如图 1、2、3、4、5、7、8。

营造尺：296.514毫米							
	寸	小寸	4小寸倍数	份	6小寸倍数	11小寸倍数	备注
副阶柱高	83.333	100	25	250	16.667	9.091	接近11小寸的9倍
下屋柱高	135	162	40.5	405	27	14.727	
台明上皮至上屋柱头	275	330	82.5	825	55	30	
台明上皮至脊搏上皮	365	438	109.5	1095	73	39.818	接近11小寸的40倍
平坐铺作层净高	40	48	12	120	8	4.364	
上屋铺作层净高	33.333	40	10	100	6.667	3.636	
屋举	56.667	68	17	170	11.333	6.182	
台明阔深	330	396	99	990	66	36	
副阶柱底阔深	275	330	82.5	825	55	30	
平坐阔深	235	282	70.5	705	47	25.636	
上屋柱头阔深	165	198	49.5	495	33	18	
上屋撩檐搏心距	191.667	230	57.5	575	38.333	20.909	
副阶套兽头距	415	498	124.5	1245	83	45.273	亦可估算为528小寸或462小寸
上屋套兽头距	330	396	99	990	66	36	
正脊长	183.333	220	55	550	36.667	20	
台明下皮至鸱吻上皮	440	528	132	1320	88	48	

1、此楼营造尺为 296.514 毫米，使用了大小尺制度，既每尺为 10 寸，合 12 小寸。

2、**主体框架**。副阶柱底是一个边长为 330 小寸的正方形，上屋柱头的正方形边长为 198 小寸，台明至上屋柱头高为 330 小寸，此三个主要数据是其主干构架，是 11 小寸的倍数，也是 6 小寸的整数倍。上屋柱头至脊搏上皮 108 小寸，合 9 尺。屋举 68 小寸，这是 4 小寸的倍数。副阶柱高 100 小寸，下屋柱高 162 小寸，平坐铺作高 48 小寸，上屋柱高 120 小寸，上屋铺作高 40 小寸。

3、**檐飞外形**，此阁檐飞翼角有过维修，大概率已非原物，结合现状根据结构关系有多个猜测。

方案一。如图 7、8。台明底至鸱吻上皮 528 小寸，合 4 丈 4。上屋左右套兽头距 396 小寸合 3 丈 3。副阶左右套兽头距 498 小寸，合 4 丈 1 尺 5。若将副阶套兽头距扩大到 4 丈 4 尺，则建筑所占空间是个 4 丈 4 的立方体。上下套兽头距的比例是 3 比 4。

方案二。副阶套兽头距为 462 小寸，合 385 寸，上屋左右套兽头距估算为 330 小寸，合 275 寸，上下套兽头距的比例是 5 比 7。阁通高还是 4 丈 4 尺。

此两方案以外，上下屋的套兽头距、正脊长度，屋通高等可能皆有变化。无论当时原物是什么样子，现存的主体框架给后人无限遐想，值得后人进一步去探索。

4、**泥道拱和泥道慢拱**，两拱长符合黄金分割比例。

5、此楼阁使用了**建筑模数**，此建筑模数是系列模数，与现代建筑模数非常相似。半尺即 6 小寸是基本模数，1 尺是扩大模数，主要用于大木作的宏观尺寸。0.4 小寸为分模数，0.4 小寸也可理解为份，主要用于材和斗。4 小寸也是分模数，用于各层平面的间广划分、副阶柱高等。66 小寸合 5 尺 5 寸、33 小寸合 2 尺 7 寸 5 分，此数列可理解为 6 小(半尺)的扩大模数，用于主体外形尺寸，并控制外形比例。此方法继承自唐及五代，源于南禅寺、广仁王庙、原起寺、天台庵等小型建筑[9][10][11]。

两坐梳妆楼结构复杂，体重量轻巧，当结构关系与整数度量冲突时，必然会以结构优先，但模数的作用不可忽视。

- [1] 李会智,赵曙光,郑林有.山西陵川西溪真泽二仙庙[J].文物世界,1998,(第 2 期).
- [2] 刘畅,张荣,刘煜.西溪二仙庙后殿建筑历史痕迹解析[J].建筑史,2008,(第 0 期).
- [3] 马晓著. 中国古代木楼阁. 北京: 中华书局, 2007.04.
- [4] 刘畅,徐扬,姜铮.算法基因——两例弯折的下昂[J].中国建筑史论汇刊,2015,(第 2 期).
- [5] xiaogang, X. (2025, February 18). 中国古代建筑模数—华严寺上寺大雄宝殿 Ancient Chinese Architectural Modulus - Daxiong Baodian (Main Hall) of Shangsi (Upper Temple) in Huayan Temple. https://doi.org/10.31219/osf.io/ygzp4_v1
- [6] 徐.小刚 . (2025). Ancient Chinese Architectural Modulus : Rear Hall of Xixi Erxian Temple(西溪二仙庙后殿). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16664984>
- [7] 徐, . 小刚 . (2025). Ancient Chinese Architectural Modulus : The guanyin Pavilion of Dule Temple(独乐寺观音阁). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16734989>
- [8] 中国古代建筑模数-应县塔, 徐小刚文章待刊
- [9] xiaogang, X. (2025, February 7). 中国古代建筑模数-南禅寺大殿 (Ancient Chinese architectural modulu - Nan Chan Temple Main Hall) . https://doi.org/10.31219/osf.io/pfnv2_v1
- [10] 徐, 小刚 . (2025). 古代中国建筑模数: 广仁王庙龙王殿 . Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16356380>
- [11] 徐, . 小刚 . (2025). Ancient Chinese Architectural Modulus:Tiantai -an Mituo Hall and Yuanqi Temple Daxiong Hall(天台庵和原起寺). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16623802>